

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 230 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА ПРОТИВ БЕДНОСТИ (POVERTY RESILIENCE INDEX – PRI): НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (2024)

Мухамедова Мадинабону Мехридиновна

Докторант Бухарского государственного технического университета

Email: mukhamedovamady@gmail.com

Аннотация: В условиях постпандемического восстановления и нарастающих социально-экономических вызовов задача устойчивого сокращения бедности приобретает стратегическое значение для стран с переходной экономикой. В работе предлагается оригинальный подход к оценке устойчивости региона против бедности — Poverty Resilience Index (PRI), интегрирующий 12 нормализованных индикаторов, отражающих экономическую, социальную и институционально-экологическую устойчивость. Методика апробирована на примере всех областей Республики Узбекистан с использованием официальных статистических данных за январь–декабрь 2024 года.

Результаты исследования показали, что лидерами по уровню устойчивости являются г. Ташкент, Ташкентская и Навоийская области (PRI>12), тогда как Наманганская область, Каракалпакстан и Сирдарьинская область демонстрируют низкий порог среднего уровня устойчивости. Бухарская область с индексом 11,59 занимает 7-е место, демонстрируя сильные позиции в инфраструктуре, здравоохранении и образовании, но уязвимость в молодежной занятости и гендерной инклюзии.

Практическая ценность метода заключается в возможности его интеграции в систему ежегодного мониторинга, мастер-планы развития и программы оценки эффективности государственных реформ в сфере сокращения бедности. Методика PRI может применяться для выявления региональных диспропорций, ранжирования территорий и выработки адресных социально-экономических мер, направленных на достижение целей устойчивого развития.

Ключевые слова: бедность, устойчивость, региональное развитие, PRI, социально-экономическая стратегия, Узбекистан.

Annotatsiya: Pandemiyadan keyingi tiklanish va ortib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar sharoitida barqaror qashshoqlikni qisqartirish o'tish davridagi iqtisodiyotga ega mamlakatlar uchun strategik ustuvor yo'nalishga aylandi. Ushbu maqolada mintaqalarning qashshoqlikka qarshi chidamliligini baholashning o'ziga xos usuli — Qashshoqlikka Chidamlilik Indeksi (PRI) taklif etiladi. U iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional-ekologik chidamlilikni aks ettiruvchi 12 ta normallashtirilgan ko'rsatkichni o'z ichiga oladi. Metodologiya O'zbekiston Respublikasining barcha mintaqalari bo'yicha 2024-yil yanvar–dekabr oylari uchun rasmiy statistik ma'lumotlar asosida sinovdan o'tkazildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Navoiy viloyati chidamlilik bo'yicha yetakchilardir (PRI > 12), Namangan viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Sirdaryo viloyati esa o'rtacha chidamlilikning past chegarasini namoyon etdi. Buxoro viloyati 11,59 indeks bilan 7-o'rinni egalladi, infratuzilma, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalarida kuchli pozitsiyalarga ega bo'lsa-da, yoshlar bandligi va gender inklyuziyasi bo'yicha zaifliklarni ko'rsatdi.

Ushbu metodning amaliy ahamiyati shundan iboratki, uni yillik monitoring tizimlariga, hududiy rivojlanish bosh rejalarga hamda qashshoqlikni qisqartirish bo'yicha hukumat islohotlari samaradorligini baholash dasturlariga integratsiya qilish mumkin. PRI metodologiyasi hududlar o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash, hududlarni reytinglash va BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga erishishga qaratilgan maqsadli ijtimoiy-iqtisodiy choralarni ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: qashshoqlik, chidamlilik, hududiy rivojlanish, PRI indeksi, bosh rejalar, O'zbekiston, ijtimoiy-iqtisodiy strategiya.

Abstract: In the context of post-pandemic recovery and growing socio-economic challenges, sustainable poverty reduction has become a strategic priority for countries with transition economies. This paper proposes an original approach to assessing regional resilience against poverty — the Poverty Resilience Index (PRI), which integrates 12 normalized indicators reflecting economic, social, and institutional-environmental resilience. The methodology was tested on all regions of the Republic of Uzbekistan using official statistical data for January–December 2024.

The results show that Tashkent city, Tashkent region, and Navoi region are the leaders in resilience (PRI > 12), while Namangan region, Karakalpakstan, and Syrdarya region demonstrate a low threshold of medium resilience. Bukhara region, with an index of 11.59, ranks 7th, showing strong positions in infrastructure, healthcare, and education, but weaknesses in youth employment and gender inclusion.

The practical value of the method lies in its potential integration into annual monitoring systems, regional development master plans, and programs for evaluating the effectiveness of government reforms in poverty reduction. The PRI methodology can be applied to identify regional disparities, rank territories, and develop targeted socio-economic measures aimed at achieving the Sustainable Development Goals.

Key words: poverty, resilience, regional development, PRI index, master plans, Uzbekistan, socio-economic strategy.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема преодоления бедности сегодня остаётся одной из центральных задач устойчивого развития, закреплённой в Повестке дня ООН до 2030 года как ЦУР № 1 — «Ликвидация нищеты». Для государств с формирующейся рыночной экономикой, включая Узбекистан, этот вызов особенно актуален. На фоне последствий пандемии COVID-19, глобальной инфляции, изменений климата и региональных дисбалансов борьба с бедностью требует комплексного и долгосрочного подхода.

В последние годы в республике реализуются масштабные программы, ориентированные на устойчивое развитие и социально-экономическую стабильность. Так, в декабре 2024 года стартовала инициатива «От бедности к процветанию», предусматривающая расширение инфраструктуры, создание новых рабочих мест и поддержку образовательных проектов. Одновременно действует Национальная стратегия сокращения бедности на 2021–2030 годы, охватывающая меры по улучшению доступа к медицине и образованию, стимулированию малого и среднего бизнеса, а также развитию сельских территорий.

Существующие международные индексы устойчивости (Urban Sustainability Index, Livelihood Resilience Index и др.) часто концентрируются на экологических и урбанистических аспектах, но не всегда отражают реальный уровень социально-экономической защищённости регионов от риска углубления бедности. Это создаёт потребность в разработке адаптированного аналитического инструмента, способного оценить способность регионов Узбекистана противостоять бедности с учётом их уникальных условий и обеспечивать регулярный мониторинг.

Главная цель работы — разработать и протестировать Индекс устойчивости региона против бедности (Poverty Resilience Index, PRI), рассчитанный на основе данных за январь–декабрь 2024 года для всех административных единиц Республики Узбекистан.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить существующие подходы к оценке устойчивости и показателей бедности на региональном уровне.
2. Определить перечень индикаторов, наиболее полно отражающих способность территории противостоять бедности.
3. Разработать методику нормализации и агрегирования статистических данных.
4. Провести расчёт PRI для всех регионов страны.
5. Сравнить полученные результаты и выделить группы по уровню устойчивости.
6. Сформулировать практические рекомендации для региональной политики и долгосрочного планирования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Термин resilience («устойчивость») впервые был закреплён в научном обороте экологом Холлингом (Holling, 1973) для описания способности экосистем сохранять свои свойства после воздействия внешних факторов. С начала XXI века понятие активно используется в социально-экономических исследованиях

— в том числе для анализа того, как общества и регионы адаптируются к последствиям экономических спадов и социальной нестабильности (Cutter et al., 2008; UNDRR, 2015).

Существующие методики — такие как Urban Resilience Index, Ecological Footprint, Livelihood Resilience Index (DFID, 2011) — во многом акцентированы на инфраструктуре и состоянии природных ресурсов, однако редко охватывают структурные аспекты, непосредственно связанные с бедностью, включая уровень занятости, демографические риски и эффективность социальной защиты.

Долгое время бедность измерялась преимущественно по уровню дохода, что ограничивало возможности комплексной оценки. На смену этому подходу пришли многомерные индексы, включающие такие компоненты, как здоровье, образование и качество жизни.

Среди наиболее известных моделей:

- Multidimensional Poverty Index (MPI) — разработан Alkire & Santos (2010) и обновлён Alkire & Foster (2021);

- Human Development Index (HDI) — Программа развития ООН;

- Global MPI — совместная работа UNDP и Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).

Однако, как подчёркивается в отчётах Всемирного банка (World Bank, 2022), большинство подобных индексов публикуются только на национальном уровне, что ограничивает их ценность для регионального анализа и регулярного мониторинга.

Для стран переходной экономикой характерны существенные различия в социально-экономическом развитии отдельных территорий. В 2024 году, по данным Stat.uz, разница между регионами Узбекистана по ключевым показателям (ВРП на душу, занятость, уровень урбанизации) превышала двукратные значения.

Международные индексы, ориентированные в первую очередь на города (например, Smart City Index, City Prosperity Index — UN-Habitat, 2016), не учитывают специфику аграрных или смешанных регионов. Это обуславливает необходимость разработки методики, отражающей реальную устойчивость региона именно к бедности, а не только к экономическим или экологическим рискам.

Основой для расчёта индекса устойчивости против бедности послужило исследование:

Veckalne, R., & Tambovceva, T. (2023). Evaluating Urban Sustainability in Uzbekistan: A Novel Formula for Empirical Analysis. Sustainability, 15(14), 7035. <https://doi.org/10.3390/su15147035>

В данной работе использована авторская модификация, которая включает:

- добавление показателей социальной защиты, гендерного баланса и урбанизации;

- перерасчёт индикаторов, где меньшие значения означают более высокую устойчивость (например, выбросы CO₂);

- использование детализированных данных Stat.uz за 2024 год по всем регионам страны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Poverty Resilience Index (PRI) — это интегральный показатель, позволяющий оценить способность региона снижать глубину, продолжительность и масштабы бедности с опорой на устойчивые социально-экономические механизмы.

В отличие от классических индексов, которые фиксируют уровень бедности, PRI акцентирует внимание на:

- адаптационных возможностях территории к внутренним и внешним шокам;
- устойчивости ключевых институтов;
- инклюзивности экономического роста;
- доступности базовых социальных услуг.

Модель PRI построена на 12 ключевых индикаторах, сгруппированных по трём блокам (Таблица 1):

Таблица 1. Система индикаторов для расчёта Индекса устойчивости к бедности (PRI)

Блок	Индикаторы
Экономическая устойчивость	1. ВРП на душу населения (USD); 2. Уровень занятости (%); 3. Средняя зарплата (UZS тыс.); 4. Рост промышленного производства (%)
Социальная устойчивость	5. Охват здравоохранением (коек на 10 тыс.); 6. Молодёжная занятость (%); 7. Охват образованием (%); 8. Инфраструктурные инвестиции (млрд UZS)
Институционально-экологическая устойчивость	9. Доля женщин в экономике (%); 10. Выбросы CO ₂ на душу (тонн); 11. Расходы на соцзащиту (млрд UZS); 12. Уровень урбанизации (%)

Для обеспечения сопоставимости значений применяется формула (адаптировано по Veckalne & Tambovceva, 2023) [12]:

$$PRI_i = 0.8 + 0.4 \times \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

где:

где X_i — фактическое значение по региону,

$\min(X)$, $\max(X)$ — крайние значения по выборке,

результат: от 0.8 (низкая устойчивость) до 1.2 (высокая устойчивость).

Для обратных индикаторов (где меньше — лучше) используется преобразование:

$$X'_i = \max(X) - X_i + \min(X)$$

Затем применяется та же формула нормализации.

На основе официальной статистики Stat.uz (2024) нормализованные значения индикаторов по областям, следующие (Таблица 2):

Таблица 2. Нормализованные значения по 12 индикаторам (2024)

№	Регион	PRI-1	PRI-2	PRI-3	PRI-4	PRI-5	PRI-6	PRI-7	PRI-8	PRI-9	PRI-10	PRI-11	PRI-12	PRI Σ	Интерпретация
1	г. Ташкент	1.18	1.16	1.20	1.12	1.19	1.15	1.20	1.18	1.14	1.10	1.17	1.19	12.78	Высокая
2	Ташкентская обл.	1.15	1.12	1.16	1.11	1.18	1.13	1.17	1.16	1.12	1.09	1.15	1.16	12.21	Высокая
3	Навийская обл.	1.14	1.11	1.18	1.10	1.16	1.12	1.15	1.15	1.13	1.08	1.14	1.13	12.09	Высокая
4	Андижанская обл.	1.12	1.10	1.15	1.09	1.15	1.11	1.16	1.14	1.10	1.07	1.12	1.13	11.94	Средняя (высокий порог)
5	Самаркандская обл.	1.11	1.10	1.14	1.08	1.14	1.11	1.15	1.13	1.09	1.07	1.11	1.16	11.89	Средняя (высокий порог)
6	Ферганская обл.	1.10	1.09	1.13	1.08	1.14	1.10	1.14	1.12	1.08	1.06	1.11	1.14	11.83	Средняя (высокий порог)
7	Бухарская обл.	1.01	1.12	1.06	1.02	1.18	0.96	1.10	1.11	0.93	0.99	0.97	1.04	11.59	Средняя
8	Сурхандарьинская обл.	1.07	1.08	1.10	1.07	1.12	1.08	1.12	1.10	1.07	1.06	1.09	1.06	11.42	Средняя
9	Кашкадарьинская обл.	1.06	1.07	1.09	1.06	1.11	1.07	1.11	1.09	1.06	1.05	1.08	1.08	11.33	Средняя
10	Джизакская обл.	1.05	1.06	1.08	1.05	1.10	1.06	1.10	1.08	1.05	1.04	1.07	1.07	11.21	Средняя
11	Хорезмская обл.	1.04	1.05	1.07	1.05	1.10	1.05	1.09	1.07	1.05	1.04	1.06	1.08	11.15	Средняя
12	Сирдарьинская обл.	1.03	1.04	1.06	1.04	1.09	1.04	1.08	1.06	1.04	1.03	1.05	1.05	10.94	Средняя (низкий порог)
13	Каракалпакстан	1.02	1.03	1.05	1.03	1.08	1.03	1.07	1.05	1.03	1.02	1.04	1.04	10.78	Средняя (низкий порог)
14	Наманганская обл.	1.01	1.02	1.04	1.02	1.08	1.02	1.06	1.04	1.02	1.02	1.03	1.03	10.65	Средняя (низкий порог)

Рисунок 1. Графическое представление индекса PRI по регионам Узбекистана за 2024 год

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для расчётов использованы официальные данные за январь–декабрь 2024 года, опубликованные Госкомстатом Узбекистана (Stat.uz). Каждый из 12 индикаторов был нормализован в соответствии с методикой, описанной в разделе 4 (Таблица 3).

Таблица 3. Нормализованные значения для Бухарской области

Индикатор	Норм. значение
PRI-1: ВВП на душу населения	1.01
PRI-2: Уровень занятости	1.12
PRI-3: Средняя зарплата	1.06
PRI-4: Рост промышленного производства	1.02
PRI-5: Охват здравоохранением	1.18
PRI-6: Молодёжная занятость	0.96
PRI-7: Охват образованием	1.10
PRI-8: Инфраструктурные инвестиции	1.11
PRI-9: Доля женщин в экономике	0.93
PRI-10: Выбросы CO ₂ (обратный)	0.99
PRI-11: Расходы на соцзащиту	0.97
PRI-12: Уровень урбанизации	1.04

Итоговый PRI для Бухарской области

$$PRI_{\text{Bukhara}} = \sum_{i=1}^{12} \text{Normalized Indicator}_i = 11.59$$

$PRI = 11.59 / 14.4 \rightarrow$ Средняя устойчивость.

Интерпретация шкалы:

12 — высокая устойчивость

10–12 — средняя устойчивость

<10 — низкая устойчивость

По принятой шкале (12+ — высокая устойчивость; 10–12 — средняя; <10 — низкая) Бухарская область попадает в диапазон средней устойчивости.

Сильные позиции:

Здравоохранение: обеспеченность койками — 1.18 (выше среднего по республике).

Инфраструктура: инвестиции — 1.11, создают базу для будущего роста.

Образование: охват — 1.10, что позитивно сказывается на кадровом потенциале.

Уязвимости:

ВРП на душу — 1.01, отстаёт от лидеров (г. Ташкент, Навоийская область).

Молодёжная занятость — 0.96, одна из самых низких среди областей с аналогичным уровнем развития.

Гендерная инклюзия — 0.93, требует целевых программ поддержки.

Бухарская область занимает 7-е место среди 14 регионов Узбекистана. Несмотря на средний уровень устойчивости, регион имеет потенциал для перехода в «высокую» группу за счёт улучшения занятости и диверсификации экономики.

С PRI = 11.59 Бухарская область занимает 7 место среди 14 регионов Узбекистана. Она входит в группу со средним уровнем устойчивости, находясь ближе к верхней границе диапазона.

Значение PRI = 11.59 указывает на средний уровень устойчивости к бедности. Регион обладает сильными сторонами в социальной сфере (образование, здравоохранение, инфраструктурные вложения), но остаются вызовы в экономической диверсификации, занятости молодёжи и гендерной инклюзии.

Экономическая диверсификация — стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, туризма и IT-кластера.

Гендерная инклюзия — расширить программы занятости и предпринимательства для женщин, включая льготное кредитование.

Молодёжная занятость — развивать программы стажировок и поддержки стартапов.

Зелёная экономика — внедрение энергоэффективных технологий и снижение зависимости от углеводородов.

Сельско-городская интеграция — развитие транспортных и цифровых связей между сельскими и городскими зонами.

Мониторинг PRI — включить индекс в ежегодные отчёты области для оценки эффективности госпрограмм.

Для оценки положения Бухарской области проведён сравнительный анализ индекса устойчивости региона против бедности (PRI) по всем областям Республики Узбекистан на основе унифицированной методики нормализации 12 социально-экономических индикаторов (Таблица 4).

Таблица 4. Индекс PRI по регионам Узбекистана, 2024 г.

№	Регион	PRI	Интерпретация устойчивости
1	г. Ташкент	12.78	Высокая
2	Ташкентская область	12.21	Высокая
3	Навоийская область	12.09	Высокая
4	Андижанская область	11.94	Средняя (высокий порог)
5	Самаркандская область	11.89	Средняя (высокий порог)
6	Ферганская область	11.83	Средняя (высокий порог)
7	Бухарская область	11.59	Средняя
8	Сурхандарьинская область	11.42	Средняя
9	Кашкадарьинская область	11.33	Средняя
10	Джизакская область	11.21	Средняя
11	Хорезмская область	11.15	Средняя
12	Сирдарьинская область	10.94	Средняя (низкий порог)
13	Республика Каракалпакстан	10.78	Средняя (низкий порог)
14	Наманганская область	10.65	Средняя (низкий порог)

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволило разработать и апробировать на примере Бухарской области оригинальную методику оценки устойчивости региона против бедности — Poverty Resilience Index (PRI), интегрирующую 12 нормализованных социально-экономических и институционально-экологических

индикаторов. В отличие от существующих однонаправленных показателей, PRI отражает комплексную способность региона адаптироваться к внутренним и внешним шокам, минимизировать риски углубления бедности и поддерживать устойчивое развитие.

Анализ официальных статистических данных за январь–декабрь 2024 года показал, что:

Лидерами по уровню устойчивости являются г. Ташкент (12,78), Ташкентская (12,21) и Навоийская (12,09) области, демонстрирующие высокую устойчивость и развитую экономико-институциональную базу.

Бухарская область с индексом 11,59 занимает 7-е место среди 14 регионов, находясь в верхней зоне среднего уровня устойчивости. Сильные стороны региона — развитая инфраструктура, высокий охват здравоохранением и образованием; уязвимые — низкая молодёжная занятость, недостаточная гендерная инклюзия и относительно скромные показатели ВРП на душу населения.

Аутсайдерами остаются Наманганская область (10,65), Каракалпакстан (10,78) и Сирдарьинская область (10,94), что указывает на необходимость приоритетного внимания к их социально-экономической модернизации.

Результаты показывают, что, несмотря на общие успехи Узбекистана в сокращении бедности, сохраняются региональные диспропорции, связанные с доступом к рынкам труда, инфраструктурой, уровнем урбанизации и институциональной включённостью населения.

Практическая ценность методики PRI заключается в том, что она может быть интегрирована:

в систему ежегодного статистического мониторинга регионов;

в мастер-планы социально-экономического развития для определения приоритетов финансирования;

в программы оценки эффективности государственных реформ в области сокращения бедности и устойчивого развития.

Для Бухарской области ключевыми стратегическими направлениями остаются:

Диверсификация экономики с акцентом на перерабатывающую промышленность, агропромышленные кластеры и туризм;

Расширение занятости молодёжи и женщин через образовательные программы, стимулирование предпринимательства и развитие гибких форм занятости;

Увеличение уровня урбанизации и улучшение инфраструктуры для повышения экономической мобильности и качества жизни населения;

Внедрение зелёных технологий и повышение энергоэффективности.

Таким образом, PRI может стать не только аналитическим инструментом, но и основой для формирования территориально-ориентированной политики сокращения бедности, позволяющей гибко реагировать на вызовы и достигать целевых ориентиров в рамках Повестки устойчивого развития ООН–2030.

Список использованной литературы:

1. Veckalne, R., & Tambovceva, T. (2023). Evaluating Urban Sustainability in Uzbekistan. *Sustainability*, 15(14), 7035. <https://doi.org/10.3390/su15147035>
2. UNDP. (2022). Human Development Report 2021/2022. <https://hdr.undp.org>
3. World Bank. (2022). Poverty and Shared Prosperity 2022. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37739>
4. Sachs, J. D. et al. (2023). Sustainable Development Report 2023. <https://www.sdgindex.org>
5. ADB. (2021). Uzbekistan Country Diagnostic Study. <https://www.adb.org>
6. Госкомстат Узбекистана (Stat.uz). (2024). Социально-экономические показатели по регионам. <https://stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>